

Hands on Research Data

Eine Workshopreihe zu Datenmanagement in den Digital Humanities

Vera Chiquet (Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften Basel), Hanna Hedeland (Leibniz-Institut für Deutsche Sprache Mannheim), Marina Lemaire (Universität Trier), Katrin Moeller (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg), Julien Raemy (Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften Basel), Felix Rau (Universität zu Köln), Lukas Rosenthaler (Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften Basel), Thomas Schmidt (Leibniz-Institut für Deutsche Sprache Mannheim, Universität Basel)

Das Angebot fasst mehrere, fachlich breit aufgestellte Workshops der AG Datenzentren des DHD-Verbandes zusammen und bündelt sie in Form einer Reihe zum geisteswissenschaftlichen Forschungsdatenmanagement. Die Workshopreihe verfolgt zwei wichtige Ziele:

1. Möchte die AG damit ganz in der Tradition der DHD-Tagungen Angebote zum Kompetenzerwerb digitaler Arbeitstechniken geben und in abgestufter Form sowohl für Einsteiger sowie Fortgeschrittene Möglichkeiten zur digitalen Datenerhebung und Datenmodellierung vermitteln (Wuttko / Helling 2020). Die Veranstaltungen werden jeweils als Live-Seminare online oder in asynchronen Modulen mit anschließender Onlinediskussion durchgeführt. Sie sind daher auch im Sinne der Fort- und Weiterbildung für Dozierende (Train the Trainer) gut nutzbar. Im Mittelpunkt steht der fachspezifische Umgang mit Forschungsdaten in den Geisteswissenschaften anhand konkreter Beispiele mit ganz unterschiedlichen Quellen- und Datentypen. Dazu werden Möglichkeiten und Tools zur Operationalisierung fachspezifischer Fragestellungen vorgestellt und die Dokumentation von Arbeitsschritten erläutert und vor allem diskutiert. Dabei spricht die Workshopreihe bewusst unterschiedliche Zielgruppen und Arbeitsmethodiken mit ihren spezifischen Herausforderungen innerhalb der Geisteswissenschaften an (Text, räumliche Daten, audiovisuelle Daten, Bilder).

2. Möchten wir im Ergebnis dieser Workshops digitale Aufzeichnungen und Beispiele für das Handling und vor allem für die Dokumentation von Forschungsdaten auch langfristig sichern und veröffentlichen. In Form von Best-Practice-Beispielen können Wissenschaftler*innen und Interessierte sich so über Arbeitsschritte des Forschungsdatenmanagements informieren und erhalten praktische Lösungsansätze anhand konkreter Beispiele.

Insgesamt dient die Veranstaltung dazu, langfristige Herausforderungen der Dokumentation von Arbeitsschritten besser zu beschreiben und mit einer breiteren Community von Geisteswissenschaftler*innen zu diskutieren. Dies dient der Problemanalyse der Dokumentation von Forschungsdaten, der bisher gerade im geisteswissenschaftlichen Umfeld noch wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Dabei sollen zunächst die Perspektiven von Datenproduzenten einbezogen werden, sofern möglich aber auch der Datennachnutzung.

Begründung: Mittlerweile gibt es im Forschungsdatenmanagement sehr gute Konzepte und Wege zur Publikation, Recherche, Zitation und Langzeitarchivierung von Daten (Altenhöner / Oellers 2012; Recker / Helbig / Neumann 2020). In diesem Sinne wurden in den letzten Jahren gerade von den Institutionen der Gedächtniseinrichtungen eine Reihe von Maßnahmen entwickelt und umgesetzt, die es heute erlauben, über Metadaten und Repositorien recherchierbare und langfristig nutzbare Forschungsdatenbestände anzubieten (FDmentor / DINI/nestor-AG Forschungsdaten 2018). Über eine Vielzahl unterschiedlicher Forschungsdatenmanagementpläne kann heute vom ersten Tag

eines Projektes an auf dieses Ziel hingearbeitet werden (Helbig / Anders / Buchholz u.a. 2020), auch wenn sicherlich noch nicht alle Fragen des Forschungsdatenmanagements geklärt sind. Eine sinnvolle Nachnutzung von Forschungsdaten ist allerdings erst über eine umfassende Dokumentation und genaue Beschreibung von Forschungsdaten möglich. Transparenz ist daher eine der wichtigen Prinzipien FAIRer Daten und Nachnutzung (Wilkinson u.a. 2016). Allerdings stellt gerade diese Anforderung des Forschungsdatenmanagements in der Praxis Forschende vor neue Herausforderungen. Dies gilt gerade in den Geisteswissenschaften, in denen viele Methodiken der hermeneutischen Analyse bisher oft nicht auf nachvollziehbare oder gar reproduzierbare Arbeitsweisen angelegt sind. Auch wenn es ein Wesensprinzip der geisteswissenschaftlichen Forschung ist, alle Quellen des Wissens sorgfältig zu dokumentieren, fehlen vergleichbare Arbeitsroutinen in der Beschreibung und Dokumentation der eigentlichen Methodiken, Quellen und Daten. So gehört zu einer guten wissenschaftlichen Arbeit zwar die Auflistung von Quellen und Methoden, nachvollziehbar wird die Arbeitsweise von Wissenschaftler*innen deshalb jedoch nur bedingt. Gerade im konkreten Umgang mit Quellen und Forschungsdaten fehlt es bisher weitgehend an konzeptionellen Lösungen, dokumentierenden Arbeitswerkzeugen oder gar generischen Workflows. Zugleich mangelt es an konkreten Beispielen und Erfahrungen, welche Anforderungen bei der Nachnutzung von Daten an Dokumentationen gestellt werden. Daher sind in den letzten Jahren zwar Überlegungen entstanden, welche Details Dokumentationen enthalten sollten (Carlson 2010) oder wie in den Naturwissenschaften mittels elektronischer Laborbücher digitale Werkzeuge genutzt werden können ([Forschungsdaten.org](https://www.forschungsdaten.org) – Laborbücher 2020). In den Geisteswissenschaften hat ein wirklicher Verständigungsprozess darüber jedoch noch nicht eingesetzt. Dabei wird häufig ein hoher Anspruch an die Qualität und den Umfang von Dokumentationen formuliert, der sich im Arbeitsalltag jedoch noch nicht etabliert hat. Hier muss nicht nur zwischen Anspruch und Wirklichkeit vermittelt werden, sondern gleichzeitig sind wesentliche Informationsbestandteile einer Dokumentation zu bestimmen und Anforderungen an generische Arbeitsschritte zu formulieren.

Die Workshopreihe bildet den Ausgangspunkt eines neuen Themenschwerpunktes der Arbeit der AG Datenzentren, um Expertise für die Dokumentation geisteswissenschaftlicher Forschungsdaten und Methoden aufzubauen, Richtlinienkompetenz vorzubereiten und an die Fachwissenschaftler*innen zu vermitteln. In einer gemeinsamen Schlussdiskussion zur Workshopreihe sollen die Erfahrungen des Experiments zusammengetragen und ausgewertet sowie die nächsten Schritte für das weitere Vorgehen diskutiert werden.

Übersicht der Workshops

- Hanna Hedeland und Thomas Schmidt, Leibniz-Institut für Deutsche Sprache Mannheim, Universität Basel: „Transkription audiovisueller Daten – Werkzeuge und gute Praktiken“
- Marina Lemaire, Servicezentrum eSciences, Universität Trier: „Datendokumentation für eine digitale Edition. Welche Informationen über die Daten brauchen Datennachnutzer:innen?“
- Katrin Moeller, Historisches Datenzentrum Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg: „Historische Karten mit Qgis erstellen und dokumentieren“
- Julien Raemy, Lukas Rosenthaler und Vera Chiquet, DaSCH Data and Service Center for Humanities, Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften Basel: „Simple Image Presentation Interface (SIPI) – Bilder IIIF-kompatibel speichern und publizieren“

- Felix Rau, Data Center of the Humanities, Universität zu Köln: „Datendokumentation und Archivierung audiovisueller Sprachdaten“
- Abschließende Diskussionsrunde: Dokumentation von Forschungsdaten und Herausforderungen von Datentransparenz in der Forschungspraxis

Literatur

Altenhöner, Reinhard und Claudia Oellers (Hg.): Langzeitarchivierung von Forschungsdaten. Standards und disziplinspezifische Lösungen, Berlin 2012.

Carlson, Jake: The Data Curation Profiles Toolkit: The Profile Template, 2010, DOI: <http://dx.doi.org/10.5703/1288284315653>.

FDMentor und DINI/nestor-AG Forschungsdaten (Hg.): Materialkatalog zum Forschungsdatenmanagement (Version 1.0), Berlin / Zenodo 2018, DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1209284>.

Forschungsdaten.org (Hg.): Elektronische Laborbücher, Übersicht zu relevanten Arbeitswerkzeugen und Veröffentlichungen, 2020, URL: https://www.forschungsdaten.org/index.php/Elektronische_Laborbücher.

Helbig, Kerstin, Ivonne Anders, Petra Buchholz u.a.: Erfahrungen und Empfehlungen aus der Beratung bei Datenmanagementplänen, in: Bausteine Forschungsdatenmanagement, 2020, Nr. 2, S. 29-40, DOI: <https://doi.org/10.17192/bfdm.2020.2.8283>.

Recker, Jonas, Kerstin Helbig und Janna Neumann: Zertifizierung von Forschungsdatenrepositorien: Wege, Praxiserfahrungen und Perspektiven, in: Bausteine Forschungsdatenmanagement, 2020, Nr. 2, S. 97–105, DOI: <https://doi.org/10.17192/bfdm.2020.2.8280>.

Wilkinson, Mark D. et al.: The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship, in: Scientific Data, 2015, DOI: <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.

Wuttke, Ulrike und Patrick Helling. Barcamp Data Literacy: Datenkompetenzen in den Digitalen Geisteswissenschaften vermitteln: Erkenntnisse aus dem Workshop der AG Datenzentren während der DHd 2020 an der Universität Paderborn, in: Bausteine Forschungsdatenmanagement, 2020, Nr. 2, S. 49–55, DOI: <https://doi.org/10.17192/bfdm.2020.2.8276>.